

Par delà la mémoire archivée : l'archive phénoménologique prise dans le continuum du temps

Maxence Aurélien Julien Thollet

École de bibliothéconomie et des sciences de l'information, Université de Montréal
Centre Jean-Mabillon, École nationale des chartes

RÉSUMÉ

L'archive ne doit plus être considérée comme un donné, c'est-à-dire un objet du monde dont sa vérité s'impose à nous, mais comme un construit dont la vérité doit être déconstruite et subjective. L'article définit la conception de l'archive postmoderne en tant qu'archive phénoménologique. À la croisée entre la philosophie de Derrida sur la déconstruction et de celle de Bergson sur les données immédiates de la conscience, l'article conclut qu'il faut comprendre l'archive à partir de la mobilité et non plus à partir de l'immobilité du temps homogène. En ce sens, il met en avant une nécessaire herméneutique archivistique qui vise à déconstruire l'archive par un effort vigoureux d'analyse afin de se replacer dans la pure durée.

HISTORIQUE DE L'ARTICLE

Article révisé le 06 septembre 2022 par l'École nationale des sciences de l'information et des bibliothèques dans le cadre de la délivrance d'une maîtrise.

Publié le 26 décembre 2022.

MOTS-CLÉS

Mémoire;
Postmodernisme;
Archives;
Bergson;
Derrida;

1. Introduction

Le mouvement anti-réaliste auquel se rattache le postmodernisme ne peut se comprendre qu'à partir du rapport de l'épistémologie à l'ontologie, c'est-à-dire du rapport entre ce que je connais et ce qui existe^[1]. L'approche constructiviste du monde implique la primauté de l'épistémologie sur l'ontologie en ce qu'il ne peut exister que ce que je connais^[2]. L'interprétation précède les faits, le monde n'est pas un miroir, mais est une fabrique à vérités en ce que l'empirisme prévaut sur le rationalisme^[3]. Le postulat de Derrida est que rien n'existe en dehors du texte^[4], indiquant ainsi un refus de ne comprendre l'archive

[1] Ferraris, Flusin, et Robert, *Manifeste du nouveau réalisme*. « En este punto, el error de los postmodernos se apoyaba en la falacia del ser-saber, esto es, en la confusión entre ontología y epistemología, entre lo que hay y lo que sabemos a propósito de lo que hay »

[2] Ferraris, Flusin, et Robert. « Propongo llamar construccionista o constructivista a esta intuición, ya que asume que partes más o menos grandes de la realidad están construidas por nuestros esquemas conceptuales y por nuestros aparatos perceptivos. »

[3] Braver, *A thing of this world*. « To speak metaphorically, the mind is more like a factory than a mirror or soft wax. It is this idea that enabled Kant to incorporate the empiricist dependence on experience into the rationalist ideal of universal and necessary knowledge.»

[4] Braver, *A thing of this world*. « One of the definitions of what is called deconstruction would be the effort to take this limitless context into account, to pay the sharpest and broadest attention possible to context, and thus to an incessant movement of recontextualization. The phrase which for some has become a sort of slogan, in general so badly understood, of deconstruction

que par le sens des mots^[5], car le contexte prévaut sur le texte en ce qu'il est nécessaire que pour que l'archive existe qu'elle soit perçue et écrite dans la conscience^[6]. Si le contexte précède le texte, les narrations de l'archive ne peuvent se comprendre qu'à partir d'une compréhension du contexte, c'est-à-dire une *déconstruction* des subjectivités qui précède la fabrication de l'archive, car toute discussion du réel prend place dans un contexte déterminé et déterminant^[7]. Le postmodernisme est d'abord une libération du fardeau du réel qui ne porte plus de vérités en ce que notre relation au monde n'est possible qu'à travers les cadres mentaux^[8]. Dès lors, si le XIX^e et le début du XX^e sont caractéristiques de la modernité en ce qu'elles deviennent des époques définies par la science^[9], la révolte antimoderne du postmodernisme apporte une méfiance envers l'idée de progrès^[10]. Il y a derrière la considération de l'archive en tant qu'objet construit un renversement de la relation entre le sujet et l'objet qui tient place dans les origines de l'anti-réalisme, la révolution copernicienne de Kant^{[11][12]}.

2. L'archive phénoménologique

L'archive ne doit plus être considérée comme un donné, c'est-à-dire un objet du monde dont sa vérité s'impose à nous, mais comme un construit dont la vérité doit être déconstruite et subjectivée^{[13][14][15]}. Les archives sont des images empiriques du réel qui doivent être

(“there is nothing outside the text”), means nothing else: there is nothing outside context. »

[5] Heald, « Is There Room for Archives in the Postmodern World? » « Derrida's technique of deconstruction. In literary theory, deconstruction means "a philosophically sceptical approach to the possibility of coherent meaning in language...Deconstructive readings track down within a text the aporia or internal contradiction that undermines its claims to coherent meaning."13 In other words, it refuses to rely merely on the words for meaning; context is as important as content »

[6] Ferraris, *Storia dell'ermeneutica*. « ya no existe el ser, sino sólo(eventualmente) las palabras para decir- 10.Esto, sin embargo, no es en absoluto el sentido de la tesis de Derrida (1972b), para quien "nada existe fuera del texto"; no significa que sóloexis tan los escritos (y no, por ejemplo, el papel, las neuronas, la tinta), sino que, con la finalidad de que algo sea percibido (revelandose como ser), es necesario que este escrito en alguna parte, en la carne o en la mente. »

[7] Braver, *A thing of this world*. « This (in)famous slogan that “there is nothing outside the text” (from Derrida, G 158) is a restatement of AI Dependence: we cannot get outside of thoughts, systems, ideas to reach reality itself; any discussion of reality itself takes place within some determining context or other »

[8] Ferraris, Flusin, et Robert, *Manifeste du nouveau réalisme*.

[9] Ferraris, *Postvérité et autres énigmes*. « Ce serait donc ça, la modernité ? Oui. Nous sommes enclins à considérer le XIX^e et le XX^e siècle comme des époques caractérisées par le démon incontesté de la science et de ce qu'il est convenu d'appeler « la rationalité instrumentale ». »

[10] Ferraris, Flusin, et Robert, *Manifeste du nouveau réalisme*. « específico de la filosofía, se disponía de un elemento peculiar. Visto que el progreso en filosofía (así como en el saber en general) conllevaba una confianza en la verdad, la desconfianza postmoderna en el progreso importaba la adopción de la idea (que encuentra su expresión paradigmática en Nietzsche) »

[11] Braver, *A thing of this world*. « This fundamentally alters the conception of knowledge and the role the subject plays in knowing, a change whose importance cannot be exaggerated. It marks the creation of a new paradigm, a new way of understanding subject-object relations. Gone is the inquiring subject (in both senses of the word) who must profess fealty to sovereign nature »

[12] Ferraris, Flusin, et Robert, *Manifeste du nouveau réalisme*. « Fue un ciclo que encontró su origen en el radicalismo desesperado de Nietzsche, en la revuelta contra la filosofía sistemática, y en las varias oleadas de vanguardias filosóficas que surgieron a inicios del 1900, y aún antes (lo veremos en el capítulo 2), en la revolución copernicana de Kant »

[13] Cook, « Fashionable Nonsense or Professional Rebirth ». « The postmodernist takes such “natural” phenomena – whether patriarchy, capitalism, the Western canon of great literature, or the working of archives – and declares them to be socially or culturally “constructed,” and thus in need of deconstruction and reformulation to reflect better the diversity of the present time.»

[14] Thollet, M. A. J. (2022). Pensée bergsonienne en archivistique : l'archivistique du flux et le continuum du temps. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7484741>

[15] Thollet, M. A. J. (2022). La condition nietzschéenne de la mémoire à l'ère numérique. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7484693>

comprises dans le paradigme postmoderne comme des mascarades trompeuses qui sont des illusions du réel^{[16][17]}. La vérité est corrompue par le savoir, car tout ce que je sais est subjectif, la vérité est un mal et l'illusion un bien^[18]. La *déconstruction* devient une action émancipatrice en tant qu'herméneutique qui lève le masque d'un monde vrai qui n'est qu'obscurité^{[19][20][21][22]}. L'archive est alors une *archive phénoménologique* en ce qu'elle ne peut se comprendre qu'à partir la *simultanéité* de la conscience^[23] et la vérité ne devient qu'un indice de soi-même et du faux^{[24][25]}. Dès lors, si l'archive est un objet spatialisé qui est projeté dans un espace *homogène*, le réel ne peut pas s'atteindre à travers le symbole^[26], c'est-à-dire les narrations qui forment le *moi social*, la représentation spatiale du *moi fondamental*^[27].

[16] Ferraris, Flusin, et Robert, *Manifeste du nouveau réalisme*. « The postmodern life experience, for so long, must resolve in the science (must be founded by the science or, in the worst of cases, must be unmasked, as a “manifest image” and engaging); 5. from the moment that the science is construction of paradigms, in this point also its experience will be construction, this is, will model the world from the conceptual schemes.»

[17] Ferraris, Flusin, et Robert. « En vez de reconocer lo real e imaginar otro mundo por realizar en lugar del primero, pone lo real como fábula y asume que ésta es la única liberación posible: de modo que no hay nada por realizar, y después de todo no hay tampoco nada por imaginar; se trata, al contrario, de creer que la realidad es como un sueño que no puede hacer daño y que satisface. »

[18] Ferraris, *Postvérité et autres énigmes*. « Il faut abandonner l'illusion selon laquelle la vérité rend heureux et vertueux. C'est le contraire qui est vrai : la vertu est le lot des sauvages, et elle est corrompue par le savoir ; la vérité est tristesse tragique (mieux vaut ne pas être né), l'ignorance est un bien, le bonheur n'a lieu que dans le rêve, dans l'inconscient qui ne connaît pas de contradictions, dans l'émotivité (ce qui compte, c'est sentir, non savoir), dans l'art qui aime l'illusion, le voile, le masque »

[19] Bruno Bachimont, « Archive et mémoire : le numérique et les mnémophores », *Signata. Annales des sémiotiques / Annals of Semiotics*, n° 12 (31 mai 2021), <https://doi.org/10.4000/signata.2980>. « La distance critique naît à partir du moment où le document n'est pas transparent comme une perception naturelle, mais présente une obscurité ou un décalage qui en fait un problème à résoudre. Comme on l'a rappelé, l'herméneutique est toujours celle de l'obscurité : nul besoin d'herméneutique quand on comprend tout. Mais, comme la tradition herméneutique le rappelle, et comme la réflexion philosophique l'a généralisé [Derrida 1967], on ne comprend jamais tout, on ne se comprend pas soi-même, toute compréhension se construit sur un fond d'incompréhension. »

[20] Ferraris, Flusin, et Robert, *Manifeste du nouveau réalisme*. « La “deconstrucción de la fábula del mundo verdadero” no ha tenido lugar, no se ha visto la liberación de los vínculos de una realidad demasiado monolítica, compacta, perentoria, la deconstrucción de las perspectivas que parecía reproducir, en el mundo social, la multiplicación y la radical liberalización (se creía en los años 60 del siglo pasado) que aportarían los canales de televisión. El mundo verdadero ciertamente ha llegado a ser una fábula, es más -lo veremos dentro de poco- ha llegado a ser una reality »

[21] Thollet, M. A. J. (2022). L'herméneutique archivistique : un bien d'archive. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7484575>

[22] Thollet, M. A. J. (2022). Dire le réel à travers l'archive : le rapport de la raison graphique à la vérité. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7484659>

[23] Derrida, *De la grammatologie*. « par un appel de style « phénoménologique » à quelque expérience sauvage, immédiate, spontanée. »

[24] Ferraris, *Postvérité et autres énigmes*. « Le grand jeu de la *post-vérité* est tout entier ici : si pour Descartes, la vérité est indice de soi-même et du faux, les postmodernes soutiennent que la meilleure façon d'affirmer sa vérité, c'est de traiter de menteur son prochain.. »

[25] Thollet, M. A. J. (2022). La société documédiale de la post-vérité, une réalité pour les archives ? <https://doi.org/10.5281/zenodo.7484675>

[26] Bergson, *Essai sur les données immédiates de la conscience*. « Distinguons donc, pour conclure, deux formes de la multiplicité, deux appréciations bien différentes de la durée, deux aspects de la vie consciente. Au-dessous de la durée *homogène*, symbole extensif de la durée vraie, une psychologie attentive démêle une durée dont les moments *hétérogènes* se pénètrent ; au-dessous de la multiplicité numérique des états conscients, une *multiplicité qualitative* ; au-dessous du moi aux états bien définis, un moi où succession implique fusion et organisation. Mais nous nous contentons le plus souvent du premier, c'est-à-dire de l'ombre du moi projetée dans l'espace *homogène*. La conscience, tourmentée d'un insatiable désir de distinguer, substitue le symbole à la réalité, ou n'aperçoit la réalité qu'à travers le symbole. Comme le moi ainsi réfracté, et par là même subdivisé, se prête infiniment mieux aux exigences de la vie sociale en général et du langage en particulier, elle le préfère, et perd peu à peu de vue le *moi fondamental*. »

[27] Bergson. « Il y aurait donc enfin deux moi différents, dont l'un serait comme la projection extérieure de l'autre, sa représentation spatiale et pour ainsi dire sociale. Nous atteignons le premier par une réflexion approfondie, qui nous fait saisir nos états internes comme des êtres vivants, sans cesse en voie de formation, comme des états réfractaires à la mesure, qui se pénètrent les uns les autres, et dont la succession dans la durée n'a rien de commun avec une juxtaposition dans l'espace *homogène*. »

L'archive est le produit d'une conscience qui a subdivisé ses états de conscience à travers le langage qui substitue le symbole à la réalité^[28]. C'est précisément, car l'archive se veut être une fixation du réel, un objet permanent qui solidifie nos états de conscience en les extériorisant les uns des autres qu'elle ne peut pas atteindre le réel qui est lui en perpétuelle construction^[29]. Dès lors, nous avons tendance à vivre dans l'espace plutôt que dans le *temps réel*, nous vivons pour le monde extérieur plutôt que pour nous^[30]. Il y a dans l'archive un *moi social* dont les narrations relèvent d'un acte déterminé et non libre qui donne prise à la loi de causalité selon laquelle les effets se succèdent aux causes^[31]. En croyant établir l'évènement à travers l'archive on lui substitue une juxtaposition d'états de conscience que l'on donne pour vrai, on accorde alors aux choses de se succéder à elles-mêmes, de là l'idée de mettre le *temps réel* dans l'espace^[32]. Il n'y a alors dans l'archive que l'ombre du *moi fondamental*, car il n'y a pas d'équivalence de la durée dans le symbole et que toute *spatialisation* implique détermination nécessaire par notre rapport à la société et au langage^[33]. Il n'y a dans l'archive qu'une illusion du réel par sa fixation dans l'espace, et le *moi fondamental* qui serait incapable de saisir le réel en dehors de sa représentation symbolique dans l'archive s'éloignerait de lui-même pour s'abandonner dans des images figées qui ne sont que l'ombre de l'individu^[34]. Pour accéder au réel et à la vérité, il faut retrouver le *moi fondamental* par l'herméneutique et l'*archive phénoménologique*, c'est-à-dire par un acte non déterminé, se replacer dans le *temps réel* pour reprendre possession

[28] Bergson. « La raison en est que notre vie extérieure et pour ainsi dire sociale a plus d'importance pratique pour nous que notre existence intérieure et individuelle. Nous tendons instinctivement à solidifier nos impressions, pour les exprimer par le langage. »

[29] Bergson. « De là vient que nous confondons le sentiment même, qui est dans un perpétuel devenir, avec son objet extérieur permanent, et surtout avec le mot qui exprime cet objet. De même que la durée fuyante de notre moi se fixe par sa projection dans l'espace *homogène*, ainsi nos impressions sans cesse changeantes, s'enroulant autour de l'objet extérieur qui en est cause, en adoptent les contours précis et l'immobilité. »

[30] Bergson. « Notre existence se déroule donc dans l'espace plutôt que dans le temps : nous vivons pour le monde extérieur plutôt que pour nous ; nous parlons plutôt que nous ne pensons ; nous « sommes agis » plutôt que nous n'agissons nous-mêmes. Agir librement, c'est reprendre possession de soi, c'est se replacer dans la *pure durée*. »

[31] Bergson. « En second lieu, dans une durée que l'on supposerait *homogène*, les mêmes états pourraient se présenter à nouveau, causalité impliquerait détermination nécessaire, et toute liberté deviendrait incompréhensible. C'est bien à cette conséquence que la Critique de la raison *pure* aboutit. Mais au lieu d'en conclure que la durée réelle est *hétérogène*, ce qui, en éclaircissant cette seconde difficulté, eût appelé son attention sur la première, Kant a mieux aimé placer la liberté en dehors du temps, et élever une barrière infranchissable entre le monde des phénomènes, qu'il livre tout entier à notre entendement, et celui des choses en soi, dont il nous interdit l'entrée. »

[32] Bergson. « Ici encore un compromis intervient. Ces *simultanités* qui constituent le monde extérieur, et qui, bien que distinctes les unes des autres, se succèdent pour nous seulement, nous leur accordons de se succéder en elles-mêmes. De là l'idée de faire durer les choses comme nous durons, et de mettre le temps dans l'espace. »

[33] Bergson. « Si chacun de nous vivait d'une vie *purement* individuelle, s'il n'y avait ni société ni langage, notre conscience saisirait-elle sous cette forme indistincte la série des états internes ? Pas tout à fait, sans doute, parce que nous conserverions l'idée d'un espace *homogène* où les objets se distinguent nettement les uns des autres, et qu'il est trop commode d'aligner dans un pareil milieu, pour les résoudre en termes plus simples, les états en quelque sorte nébuleux qui frappent au premier abord le regard de la conscience. Mais aussi, remarquons-le bien, l'intuition d'un espace *homogène* est déjà un achèvement à la vie sociale. »

[34] Bergson. « Mais à mesure que se réalisent plus complètement les conditions de la vie sociale, à mesure aussi s'accroît davantage le courant qui emporte nos états de conscience du dedans au dehors : petit à petit ces états se transforment en objets ou en choses ; ils ne se détachent pas seulement les uns des autres, mais encore de nous. Nous ne les apercevons plus alors que dans le milieu *homogène* où nous en avons figé l'image et à travers le moi qui leur prête sa banale coloration. Ainsi se forme un second moi qui recouvre le premier, un moi dont l'existence a des moments distincts, dont les états se détachent les uns des autres et s'expriment, sans peine par des mots. »

de soi et agir librement^[35]. Le *moi fondamental* s'atteint par l'art de l'interprétation qui se traduit dans le rapport à l'archive par une *herméneutique archivistique* désignée par Richard Brown en 1991^{[36][37][38]}. Si l'archive est un produit du *moi social*, elle doit être déconstruite par ce que Bergson dénomme un « effort vigoureux d'analyse »^[39] pour ne pas voir à travers l'archive la représentation déterminée et symbolique du réel qui serait figée par la réfraction du *moi fondamental* dans l'espace par le producteur^[40] ; mais voir une *archive phénoménologique*, c'est-à-dire une réflexion approfondie sur la perception de l'archive par un retour à la conscience et au *temps pur* que constitue la durée^[41]. Dès lors, l'effort vigoureux des herméneutes a comme conséquence la formation de multiples vérités subjectives à travers le temps par la maïeutique dont il suppose, en ce qu'il s'agit d'un accouchement des significations invisibles que recèle l'archive^{[42][43]}. L'archive ne retient du monde qu'un aspect net, précis et impersonnel^[44] en ce qu'elle est la représentation des

[35] Bergson. « Agir librement, c'est reprendre possession de soi, c'est se replacer dans la *pure* durée. »

[36] Richard Brown, « Records Acquisition Strategy and Its Theoretical Foundation: The Case for a Concept of Archival Hermeneutics », 1991, <https://www.semanticscholar.org/paper/Records-Acquisition-Strategy-and-its-Theoretical-a-Brown/da7ad9f237a0aafa64a24793a9e131c4e0c4ac56>. « There can be no doubt that this notion of acquisition strategy calls for a very different analytic treatment of government records. Not only does it prescribe a holistic approach to the appraisal of government documents, but its constituent selection principles are actually based on a nascent form of "archival hermeneutics," »

[37] Richard Brown, « Records Acquisition Strategy and Its Theoretical Foundation: The Case for a Concept of Archival Hermeneutics », 1991, <https://www.semanticscholar.org/paper/Records-Acquisition-Strategy-and-its-Theoretical-a-Brown/da7ad9f237a0aafa64a24793a9e131c4e0c4ac56>. « The answers to both of these questions may reside in the application of hermeneutic, or more exactly, quasi-hermeneutic methodology, to the appraisal of records. As indicated earlier, the philosophy of hermeneutics disposes of the interpretation of information in favour of the interpretation of the site or environment in which information is created and encoded. It concentrates on the meaning implicit in the various acts attending the formation, composition and production of documents rather than on the manifest results of documentary creativity (content); it seeks historical insight in the context internal to a document's narrative encodation rather than in the external context of interpretation, which may be subsequently layered onto its informational content in order to explain its significance. »

[38] Bachimont, « Archive et mémoire », « En effet, le moteur de l'interprétation est la levée des obscurités. On sait que c'est là le motif traditionnel de l'herméneutique, art de l'interprétation consistant à résoudre les opacités locales d'un texte. Chladenius, dans son *Einleitung zur richtigen Auslegung vernünftiger Reden und Schriften* (1742), explique qu'« interpréter, ce n'est rien d'autre que de fournir les concepts qui sont nécessaires à l'intelligence complète d'un passage » (cité dans [Grondin 1993]). Autrement dit, un texte se présente comme un ensemble cohérent que l'on peut lire, qui nous parle dans nos propres termes, avec les mots que nous reconnaissons dans le texte, mais dans lequel subsistent encore des obscurités, des termes qui ne sont pas les nôtres, et qu'il faut donc traduire et rendre intelligibles. »

[39] Bergson, *Essai sur les données immédiates de la conscience*. « Pour retrouver ce *moi fondamental*, tel qu'une conscience inaltérée l'apercevrait, un effort vigoureux d'analyse est nécessaire, par lequel on isolera les faits psychologiques internes et vivants de leur image d'abord réfractée, ensuite solidifiée dans l'espace *homogène*. »

[40] Bergson. « Ainsi se vérifie, ainsi s'éclaircira par une étude plus approfondie des faits internes, le principe que nous énoncions d'abord : la vie consciente se présente sous un double aspect, selon qu'on l'aperçoit directement ou par réfraction à travers l'espace. »

[41] Bergson. « Il y aurait donc enfin deux moi différents, dont l'un serait comme la projection extérieure de l'autre, sa représentation spatiale et pour ainsi dire sociale. Nous atteignons le premier par une réflexion approfondie, qui nous fait saisir nos états internes comme des êtres vivants, sans cesse en voie de formation, comme des états réfractaires à la mesure, qui se pénètrent les uns les autres, et dont la succession dans la durée n'a rien de commun avec une juxtaposition dans l'espace *homogène*. »

[42] Comte-Sponville, *Dictionnaire philosophique*. « Maia, en grec, c'est la sage-femme. La mère de Socrate en était une. C'est à elle ou à ses consœurs que Socrate, dans le *Théétète*, se compare : la maïeutique est l'art d'accoucher les esprits – autrement dit, d'en faire sortir, par le questionnement et le dialogue, une vérité qu'ils contiennent sans la connaître. »

[43] Ketelaar, « (De) construction of archive ». « Chaque activation laisse des empreintes sur ou dans le document ou dans son entourage, lesquelles constituent des attributs de la signification illimitée des archives. »

[44] Bergson, *Essai sur les données immédiates de la conscience*. « En d'autres termes, nos perceptions, sensations, émotions et idées se présentent sous un double aspect : l'un net, précis, mais impersonnel ; l'autre confus, infiniment mobile, et inexprimable, parce que le langage ne saurait le saisir sans en fixer la mobilité, ni l'adapter à sa forme banale sans le faire tomber dans le domaine commun. »

phénomènes internes à l'état d'achevé, séparés et déroulés dans un milieu *homogène*^[45]. Pour accéder à la vérité, il faut dénier de comprendre l'archive à l'état de significations achevées à partir du temps spatialisé, c'est-à-dire des narrations qui ont juxtaposé les états de conscience accordant ainsi de la succession dans la *simultanéité*^[46]^[47]. Il faut comprendre l'archive à partir du *temps pur* c'est-à-dire à partir de nos phénomènes internes^[48] qui sont toujours en devenir, indivisibles, et sont pris dans le *continuum* d'un temps continu qui ne se réduit pas à la linéarité du temps *homogène*, mais bien à la cyclicité d'un temps *multidimensionnel* où les états, au lieu de se réfracter dans l'espace à travers la juxtaposition, se pénètrent mutuellement sans se distinguer^[49].

3. L'herméneutique archivistique

Comprendre l'archive à partir de la mobilité et non plus à partir de l'immobilité du temps *homogène*^[50] est bien là la conception de l'archive postmoderne, une *archive phénoménologique*. Il y a alors un renversement entre le sujet et l'objet comme le voulait Kant dans sa révolution copernicienne, comprendre le monde à partir du sujet (interprète) et non plus à partir de l'objet (archive)^[51]^[52]. L'archive et la vérité portée par l'archive est mobile et personnelle en ce qu'elle n'est plus le passage de l'individuel au collectif^[53], mais bien un retour du collectif à l'individuel porté par l'effort de réflexion herméneutique qui, au lieu de s'attarder sur la signification du texte devient l'interprète des significations invisibles^[54], au lieu d'extraire du sens, il s'agit d'en importer^[55]. Il faut voir derrière le

[45] Bergson. « Il faudra donc l'opérer encore, mais au profit de la durée, quand on étudiera les phénomènes internes ; non pas les phénomènes internes à l'état achevé, sans doute, ni après que l'intelligence discursive, pour s'en rendre compte, les a séparés et déroulés dans un milieu *homogène*, mais les phénomènes internes en voie de formation, et en tant que constituant, par leur pénétration mutuelle, le développement continu d'une personne libre »

[46] Bergson. « insi se forme, par un véritable phénomène d'endosseuse, l'idée mixte d'un temps mesurable, qui est espace en tant qu'homogénéité et durée en tant que succession, c'est-à-dire, au fond, l'idée contradictoire de la succession dans la *simultanéité*. »

[47] Thollet, M. A. J. (2022). L'évolution postmoderne de la théorie archivistique : les régimes de vérités au travers de la crise du temps. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7484735>

[48] Bergson. « mais les phénomènes internes en voie de formation, et en tant que constituant, par leur pénétration mutuelle, le développement continu d'une personne libre. »

[49] Bergson. « Nous atteignons le premier par une réflexion approfondie, qui nous fait saisir nos états internes comme des êtres vivants, sans cesse en voie de formation, comme des états réfractaires à la mesure, qui se pénètrent les uns les autres, et dont la succession dans la durée n'a rien de commun avec une juxtaposition dans l'espace *homogène*. »

[50] Bergson. « De même que la durée fuyante de notre moi se fixe par sa projection dans l'espace *homogène*, ainsi nos impressions sans cesse changeantes, s'enroulant autour de l'objet extérieur qui en est cause, en adoptent les contours précis et l'immobilité. »

[51] Immanuel Kant et al., *Critique de la raison pure* (Paris, France: PUF, 2012). « Nous supposons que notre représentation des choses, telles qu'elles nous sont données, n'est pas conforme à ces choses telles qu'elles sont en elles-mêmes, mais que ces objets, en tant qu'apparences, sont conformes à notre mode de représentation. »

[52] Kant et al. « L'ordre et la régularité dans les apparences, que nous intitulons à la nature, nous les introduisons nous-mêmes. Nous ne pourrions jamais les trouver dans les apparences, si nous-mêmes, ou la nature de notre esprit, ne les avions pas originellement ne les y avions pas introduits. »

[53] Ferraris, *Postvérité et autres énigmes*. « Voilà pourquoi, je le répète, la *documentalité* est la condition à la fois nécessaire et suffisante de la société : d'abord elle est suffisante pour faire émerger les intentions individuelles, puis elle est nécessaire au passage de l'individuel au collectif. »

[54] Cook, « Fashionable Nonsense or Professional Rebirth ». « The postmodern historian becomes an interpreter of texts (i.e., records) as semiotic signs of hidden meanings rather than as documentary evidence of past transactions »

[55] Cook. « That methodology is predicated on a hermeneutic reading of the text that privileges its interpreter's ideas or "story" over the original participants' actions or the original authors' ideas. Hermeneutics "enables the student to impose meaning on his materials instead of extracting meaning and import from them." »

mouvement anti-réaliste, une volonté émancipatrice du réel en ce que le réel ne se définit qu'à partir de l'individu^[56] et que j'ai l'entière responsabilité d'en construire la vérité^[57]. L'herméneutique marque le passage du *moi social* au *moi fondamental* qui, délivré de l'obsession de l'espace et du déterminisme rend au temps sa place originelle de la conscience du temps^[58]. L'herméneute archivistique est donc celui qui pratique l'interprétation de l'archive qui ne saurait fixer sa pensée alors immobile dans l'archive en tant qu'objet extérieur déterminé par la société, confondant alors le réel avec sa représentation symbolique^[59] ; mais à partir d'une conscience attentive et mobile, qui délivrée de la détermination de l'espace agit librement en dehors des conditions de la vie sociale^[60] pour retrouver sa condition à l'état naturel du *moi fondamental* détachée du langage, elle s'exprime à travers une hétérogénéité *pure* des états de conscience internes qui nous permettent de nous retrouver nous-mêmes^[61] en tant qu'êtres vivants sans cesse en voie de formation. La subjectivité devient la condition même de la liberté, et la vérité notre représentation du monde.

4. Conclusion

Si l'on assiste à un changement des régimes de temporalités à l'échelle macro-sociétale vers une conception postmoderne de la notion du temps à travers l'herméneutique et l'*archive phénoménologique*, nous postulons que cette conception du temps trouve sa réalisation et son renforcement à travers les nouveaux régimes de temporalités imposés par les technologies de l'information et de la communication qui introduisent la vitesse dans la

^[56] Ferraris, *Postvérité et autres énigmes*. « Telle est, à la fin, la grande alchimie du postmoderne : rendre fongibles à gauche des idées élaborées à droite, et proposer comme émancipation de l'humanité dans son ensemble les très personnelles solutions dues à de solitaires esprits contradictoires. »

^[57] Thollet, M. A. J. (2022). L'archive à l'épreuve du réel : établir la vérité à travers l'archive. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7484597>

^[58] Chen, « Cerner la notion de temps ». « Mais, lorsque nous parlons du temps de notre expérience ou du temps interne, n'y a-t-il pas lieu de craindre que nous nous écartions du temps objectif et glissions vers un temps subjectif, jusqu'à remplacer subrepticement le temps par la conscience du temps ? Le caractère interne du temps nous amène à concevoir le temps comme relevant de l'âme, c'est dire qu'il relève du psychisme. »

^[59] Bergson, *Essai sur les données immédiates de la conscience*. « Nous voici donc en présence de l'ombre de nous-mêmes : nous croyons avoir analysé notre sentiment, nous lui avons substitué en réalité une juxtaposition d'états inertes, traduisibles en mots, et qui constituent chacun l'élément commun, le résidu par conséquent impersonnel, des impressions ressenties dans un cas donné par la société entière. »

^[60] Bergson. « Mais à mesure que se réalisent plus complètement les conditions de la vie sociale, à mesure aussi s'accroît davantage le courant qui emporte nos états de conscience du dedans au dehors : petit à petit ces états se transforment en objets ou en choses ; ils ne se détachent pas seulement les uns des autres, niais encore de nous. Nous ne les apercevons plus alors que dans le milieu *homogène* où nous en avons figé l'image et à travers le moi qui leur prête sa banale coloration. »

^[61] Bergson. « (...) Si ces moments formaient par rapport les uns aux autres une *hétérogénéité* au sein de laquelle l'idée de détermination nécessaire perdit toute espèce de signification, alors le moi sais, par la conscience serait une cause libre, nous nous connaîtrions absolument nous-mêmes, et d'autre part, précisément parce que cet absolu se mêle sans cesse aux phénomènes et, en s'imprégnant d'eux, les pénètre, ces phénomènes ne seraient pas aussi accessibles qu'on le prétend au raisonnement mathématique. »

gestion du nombre^{[62][63][64]}. Il n'y a dans l'espace qu'une multiplicité numérique, les choses extérieures du monde n'existent que distinctement, si bien qu'elles forment un nombre^{[65][66]}. En dehors de nous, la durée (*temps réel*) se transpose dans un milieu *homogène* où s'alignent les états du monde que nous tenons pour divisibles c'est-à-dire comptables, dans une multiplicité toute quantitative^[67]. S'il n'y a dans l'espace le présent, c'est-à-dire la *simultanéité*, nous accordons aux choses distinctes de se succéder en plaçant la durée dans l'espace^[68]. C'est en accordant aux choses de durer que l'on introduit la succession au sein même de la *simultanéité*^[69]. Car si les choses extérieures se traduisent par une distinction radicale dans la *simultanéité*, l'archive ne pourrait rentrer dans la logique d'accumulation de l'information propre à la constitution d'une mémoire archivée, car elle resterait au stade d'une mémoire vécue^{[70][71][72]73}. Dès lors, l'archive en tant que

[62] Robert, *Mnémotechnologies*. « Cette régulation interne de l'ordinateur lui permet de gérer avec efficacité le nombre par la vitesse. L'organisation et la gestion précise des *flux* internes travaillent – avec la miniaturisation – à l'optimisation de la vitesse de leur circulation. »

[63] Brothman, « Perfect Present, Perfect Gift ». « Finally, the acceleration of information processing along with digital dematerialization in the cause of organizational economy, effectiveness, and efficiency may well be imperceptibly eroding our ability to experience historical pastness, for .1 example to witness the patina of record agedness »

[64] Bachimont, *Patrimoine et numérique*. « Nous nous sommes d'ailleurs habitués à ce phénomène : les calculs étant tellement rapides que le temps de leur exécution devient indécélable, imperceptible pour notre conscience temporelle. Si bien que la quasi-présence du résultat, « quasi » car reposant sur la médiation du calcul, devient une présence effective, pleine et entière, pour nous, car le temps du calcul est imperceptible. »

[65] Bergson, *Essai sur les données immédiates de la conscience*. « Tantôt, au contraire, il s'agit d'une multiplicité de termes qui se comptent ou que l'on conçoit comme pouvant se compter ; mais on pense alors à la possibilité de les extérioriser les uns par rapport aux autres ; on les développe dans l'espace. »

[66] Bergson. « Mais une autre conclusion se dégage de cette analyse c'est que la multiplicité des états de conscience, envisagée dans sa *pureté* originelle, ne présente aucune ressemblance avec la *multiplicité distincte* qui forme un nombre. Il y aurait là, disions-nous, une *multiplicité qualitative*. »

[67] Bergson. « Passant ensuite au concept de la multiplicité, nous avons vu que la construction d'un nombre exigeait d'abord l'intuition d'un milieu *homogène*, l'espace, où pussent s'aligner des termes distincts les uns des autres, et en second lieu un processus de pénétration et d'organisation, par lequel ces unités s'ajoutent dynamiquement et forment ce que nous avons appelé une *multiplicité qualitative*. C'est grâce à ce développement organique que les unités s'ajoutent, mais c'est à cause de leur présence dans l'espace qu'elles demeurent distinctes. Le nombre, ou *multiplicité distincte*, résulte donc, lui aussi, d'un compromis. Or, quand nous considérons les objets matériels en eux-mêmes, nous renonçons à ce compromis, puisque nous les tenons pour impénétrables et divisibles, c'est-à-dire pour indéfiniment distincts les uns des autres. »

[68] Bergson. « Ici encore un compromis intervient. Ces *simultanéités* qui constituent le monde extérieur, et qui, bien que distinctes les unes des autres, se succèdent pour nous seulement, nous leur accordons de se succéder en elles-mêmes. De là l'idée de faire durer les choses comme nous durons, et de mettre le temps dans l'espace. »

[69] Bergson. « Et ces difficultés se multiplieront à mesure qu'elle déploiera de plus grands efforts pour les résoudre, car tous ses efforts ne feront que dégager de mieux en mieux l'absurdité de l'hypothèse fondamentale par laquelle on a déroulé le temps dans l'espace, et placé la succession au sein même de la *simultanéité*. »

[70] Robert, *Mnémotechnologies*. « Mobile et stable, le document permet son accumulation et celle de l'information : constitution d'une mémoire, d'un stock qui ouvre sur le jeu des rapprochements, des comparaisons, des différences et constances »

[71] Robert, *Temporalité?* « [Cependant], de par sa capacité de stockage, l'utilisation de l'informatique a renforcé la tendance de l'appareil policier à l'accumulation d'informations¹¹⁴. Paradoxe de l'outil : certes, il desserre localement un problème de type crisis of control – que ce soit dans le cadre de la Sécurité sociale ou de la Police, toutes deux submergées par le nombre – mais il stimule au moins autant l'inflation du nombre. En effet, puisque l'on croit disposer d'une réponse supposée efficace – l'ordinateur – pourquoi jouer la restriction dans la collecte des données ? »

[72] Klein, *Archive(s), mémoire, art*. « cela, le document d'archives s'éloigne définitivement du témoignage oral pour devenir une « mémoire archivée, documentée⁹⁶ ». L'archive, par l'opération qui la constitue, n'a pas pour objet une mémoire vive puisque ce qui faisait preuve dans le témoignage oral – le « j'y étais, je l'ai vécu » du témoin – disparaît au profit d'un « faisceau de questions⁹⁷ » qui permet l'établissement d'un fait historique »

[73] Thollet, M. A. J. (2022). Politique nietzschéenne de la mémoire : une opportunité pour la société documédiale de la post-vérité. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7484763>

simultanéité aurait cessé d'être dès lors qu'une autre paraît^[74]. C'est pourquoi nous accordons aux choses d'être immobiles et distinctes, c'est-à-dire d'introduire la durée dans les choses extérieures en les alignant successivement dans l'espace *homogène* alors qu'elles existaient séparément^[75].

Or, il y a bien dans le numérique l'effet inverse qui se produit, on assiste à la *compression du temps*^[76] qui se traduit par une progressive *délinéarisation* du temps qui mène à la réduction de la succession dans l'espace *homogène* vers un présent perpétuel^{[77][78]7980}. Il y a là l'origine du basculement épistémologique entre modernité, postmodernité et contemporanéité, la vérité n'est plus prise dans l'immobilité, mais dans sa mobilité la plus complète par le basculement des rythmes sociaux au XIXe siècle à partir des nouvelles TIC (Technologies de l'information et de la communication) se développant lors de la révolution industrielle^[81] provoquant une accélération^[82]. La pensée postmoderne ne s'est pas construite seule, sans fondements majeurs, elle est le résultat d'une pensée qui construite en rapport à l'évolution de la société^[83] à travers une relecture critique des auteurs modernes dont on ne trouve pas l'origine en 1979 dans *La Condition postmoderne* de Lyotard, mais

[74] Bergson, *Essai sur les données immédiates de la conscience*. « Comme les phases successives de notre vie consciente, qui se pénètrent cependant les unes les autres, correspondent chacune à une oscillation du pendule qui lui est simultanée, comme d'autre part ces oscillations sont nettement distinctes, puisque l'une n'est plus quand l'autre se produit, nous contractons l'habitude d'établir la même distinction entre les moments successifs de notre vie consciente : les oscillations du balancier la décomposent, pour ainsi dire, en parties extérieures les unes aux autres. De là l'idée erronée d'une durée interne *homogène*, analogue à l'espace, dont les moments identiques se suivraient sans se pénétrer. »

[75] Bergson. « Si elle les extériorise les uns par rapport aux autres, c'est parce que, songeant ensuite à leur distinction radicale (l'un ayant cessé d'être quand l'autre paraît), elle les aperçoit sous forme de *multiplicité distincte* ; ce qui revient à les aligner ensemble dans l'espace où chacun d'eux existait séparément. L'espace employé à cet usage est précisément ce qu'on appelle le *temps homogène*. »

[76] Brothman, *The Past That Archives Keep*. « How might archivists conceptualize memory? Taking up our earlier argument, memory will emerge as a form of temporal ordering that compresses – that “spatializes” – the passing of time »

[77] Robert, *Temporalité?* « Autrement dit, les machines introduisent et instaurent une ou des temporalités qu'il convient de prendre en compte pour comprendre ce qu'il advient de notre société. Ce qui signifie que s'il y a « *présentisme* »⁸, celui du « présent seul : celui de la tyrannie de l'instant et du piétinement d'un présent perpétuel (op. cit., p13.) » comme le souligne F. Hartog, c'est aussi (et non exclusivement) parce que les machines interviennent de manière massive et décisive dans les recompositions de nos temporalités et favorisent ainsi l'émergence de cette logique du *présentisme*. »

[78] Fournier, « François Hartog, Régimes d'historicité ». « Celle, au contraire, d'une distance devenue maximale entre le champ d'expérience et l'horizon d'attente, à la limite de la rupture. De sorte que l'engendrement du temps historique semble comme suspendu. D'où peut-être cette expérience contemporaine d'un présent perpétuel, insaisissable et quasiment immobile, cherchant malgré tout à produire pour lui-même son propre temps historique. Tout se passe comme s'il n'y avait plus que du présent, sorte de vaste étendue d'eau qu'agite un incessant clapot. »

[79] Thollet, M. A. J. (2022). Le numérique et la ruine de l'authenticité archivistique : des données au document numérique composite, l'impensé quant à la préservation de l'écrit numérique. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7484643>

[80] Thollet, M. A. J. (2022). Nietzsche et le numérique : une archivistique du flux et de la stase. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7484703>

[81] Bruno Marnot, « Chapitre 7 - Révolution ferroviaire et nouveaux systèmes de télécommunications », in *La mondialisation au XIXe siècle*, Collection U (Paris: Armand Colin, 2012), 7, <https://doi.org/10.3917/arco.marno.2012.01.0189>. « Les chemins de fer et le télégraphe électrique ont été deux puissants symboles de la première révolution industrielle. Ils ont l'un comme l'autre transformé, de manière radicale, les conditions des transports des hommes et des marchandises, dans le premier cas, des informations, dans le second. La naissance du télégraphe électrique terrestre fut d'ailleurs en partie liée aux besoins de sécurité réclamés par le transport ferroviaire et à la complexité croissante de la gestion des convois. »

[82] Stiegler, *Nietzsche et la vie*. « Avec le télégraphe, s'étendent aussi le chemin de fer et la navigation à vapeur, et avec la conjugaison de toutes ces innovations, l'explosion des médias de masse. Pour Nietzsche, ces bouleversements sont tels qu'ils paralysent nos capacités de penser »

[83] Ferraris, Flusin, et Robert, *Manifeste du nouveau réalisme*. « En este sentido, la postmodernidad no ha sido basura filosófica. Ha sido el resultado de un cambio cultural que coincidió en buena parte con la modernidad, esto es, con la prevalencia de los esquemas conceptuales por sobre el mundo externo. »

bien dans la radicalisation des idées modernes par Nietzsche dans la deuxième moitié du XIXe siècle^{[84][85]}. Afin de penser l'archive dans son rapport contemporain à la vérité, il faut comprendre le basculement que supposent les TIC en société et leur répercussion dans la pensée postmoderne.

^[84] Ferraris, Flusin, et Robert. « Fue un ciclo que encontró su origen en el radicalismo desesperado de Nietzsche, en la revuelta contra la filosofía sistemática, y en las varias oleadas de vanguardias filosóficas que surgieron a inicios del 1900, y aún antes (lo veremos en el capítulo 2), en la revolución copernicana de Kant (en realidad, una revolución ptolomeica) que puso al hombre en el centro del universo, como fabricante de mundos a través de conceptos. »

^[85] Braver, *A thing of this world*. « Nietzsche advances the history of continental anti-realism in important ways. His major innovations are to place the concepts that organize experience (A5) under the voluntary control of a few strong individuals, to greatly reduce R6 Realism of the Subject, and to explore the full consequences of anti-realism on R2 Correspondence Truth. »

Références

- Bachimont, B. (2017). *Patrimoine et numérique : technique et politique de la mémoire* (vol. 1-1). INA.
- Bachimont, B. (2021). Archive et mémoire : le numérique et les mnémophores. *Signata. Annales des sémiotiques / Annals of Semiotics*, (12). <https://doi.org/10.4000/signata.2980>
- Bergson, H. (1945). *Essai sur les données immédiates de la conscience*. A. Skira.
- Braver, L. (2007). *A thing of this world: a history of continental anti-realism*. Northwestern University Press.
- Brothman, B. (2001). *The Past That Archives Keep: Memory, History, and the Preservation of Archival Records*. Archivaria. <http://archivaria.ca/index.php/archivaria/article/view/12794>
- Brothman, B. (2010). Perfect present, perfect gift: finding a place for archival consciousness in social theory. *Archival Science*, 10(2), 141-189. <https://doi.org/10.1007/s10502-010-9118-x>
- Brown, R. (1991). Records Acquisition Strategy and its Theoretical Foundation: The Case for a Concept of Archival Hermeneutics. <https://www.semanticscholar.org/paper/Records-Acquisition-Strategy-and-its-Theoretical-a-Brown/da7ad9f237a0aafa64a24793a9e131c4e0c4ac56>
- Chen, J. (2011). Cerner la notion de temps. *Rue Descartes*, 72(2), 30-51.
- Comte-Sponville, A. (2021). *Dictionnaire philosophique*. Presses universitaires de France.
- Cook, T. (2001). Fashionable Nonsense or Professional Rebirth: Postmodernism and the Practice of Archives. <http://archivaria.ca/index.php/archivaria/article/view/12792>
- Derrida, J. (1967). *De La Grammatologie*. Editions de Minuit. <http://gen.lib.rus.ec/book/index.php?md5=095f5b3aa5eba8141afe0b67b8d8dbc2>
- Ferraris, M. (1997). *Storia dell'ermeneutica*. Bompiani.
- Ferraris, M. (2021). *Postvérité et autres énigmes*. Presses Universitaires de France.
- Ferraris, M., Flusin, M. et Robert, A. (2014). *Manifeste du nouveau réalisme* (édité par A. Bellantone). Hermann.
- Fournier, L. S. (2004). François Hartog, Régimes d'historicité : présentisme et expériences du temps. *Culture & Musées*, 4(1), 128-133.
- Heald, C. (1996). Is There Room for Archives in the Postmodern World? *The American Archivist*, 59(1), 88-101.
- Ketelaar, E. (2006). (De) construction of archive. *Materiaux pour l'histoire de notre temps*, 82(2), 65-70.
- Klein, A. (2019). *Archive(s), mémoire, art: éléments pour une archivistique critique*. Les Presses de l'Université Laval.

Marnot, B. (2012). Chapitre 7 - Révolution ferroviaire et nouveaux systèmes de télécommunications. Dans *La mondialisation au XIXe siècle* (p. 189-210). Armand Colin.

<https://doi.org/10.3917/arco.marno.2012.01.0189>

Robert, P. (2010). *Mnémotechnologies : une théorie générale critique des technologies intellectuelles* (vol. 1-1). Hermès science publications Lavoisier.

Robert, P. (2021). *Temporalités numériques. Tome 1*.

Stiegler, B. (2021). *Nietzsche et la vie : une nouvelle histoire de la philosophie*. Gallimard.

Thollet, M. A. J. (2022a). Dire le réel à travers l'archive : le rapport de la raison graphique à la vérité. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7484659>

Thollet, M. A. J. (2022b). La condition nietzschéenne de la mémoire à l'ère numérique. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7484693>

Thollet, M. A. J. (2022c). La société documédiale de la post-vérité, une réalité pour les archives ? <https://doi.org/10.5281/zenodo.7484675>

Thollet, M. A. J. (2022d). L'archive à l'épreuve du réel : établir la vérité à travers l'archive. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7484597>

Thollet, M. A. J. (2022e). Le numérique et la ruine de l'authenticité archivistique : des données au document numérique composite, l'impensé quant à la préservation de l'écrit numérique. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7484643>

Thollet, M. A. J. (2022f). L'évolution postmoderne de la théorie archivistique : les régimes de vérités au travers de la crise du temps. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7484735>

Thollet, M. A. J. (2022g). L'herméneutique archivistique : un bien d'archive. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7484575>

Thollet, M. A. J. (2022h). Nietzsche et le numérique : une archivistique du flux et de la stase. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7484703>

Thollet, M. A. J. (2022i). Pensée bergsonienne en archivistique : l'archivistique du flux et le continuum du temps. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7484741>

Thollet, M. A. J. (2022j). Politique nietzschéenne de la mémoire : une opportunité pour la société documédiale de la post-vérité. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7484763>